

ИСТОРИЯ КОРРУПЦИИ (КОРРУПЦИЯ В ДРЕВНЕМ РИМЕ)

Тошкуватова Р.Ш.-доцент СамГУ
Нарзиева Н.Н.- доцент СамИВМ

Аннотация: в статье, на основе исторических источников, рассматривается история коррупции в Древнем Риме, ее формы и проявления, попытки противодействия, а также негативные последствия для общества.

Ключевые слова: коррупция, плебеи, патриции, трансформация, коррупционные действия, откаты, сумптуарные законы.

Актуальность темы. Коррупция – одно из древнейших явлений в системе общественных отношений, «такое же древнее явление, как и социальный порядок, управляющий жизнью людей, каков бы ни был этот социальный порядок». Естественно, что в ходе исторического процесса это явление постоянно трансформируется и видоизменяется, по мере усложнения политических и экономических порядков возникают новые формы его проявлений. Коррупция известна с глубокой древности. Упоминание об этом явлении встречается в сочинениях по искусству государственного управления, религиозной и юридической литературе Египта, Месопотамии, Иудеи, Индии и Китая — во всех центрах древневосточных цивилизаций. В «Поучении Гераклеопольского царя своему сыну Мерикара» (Египет, XXII в. до н.э.) указывается: «Возвышай своих вельмож, чтобы они поступали по твоим законам. Непристрастен тот, кто богат в своем доме, он владыка вещей и не нуждается.»

Анализ литературы. В древнеиндийском трактате по искусству управления государством "Артхашастра" (IV в. до н.э.) подчеркивается, что важнейшей задачей, стоящей перед царем, является борьба с казнокрадством. В трактате перечисляются 40 способов хищения казенного имущества и делается малоутешительный вывод о том, что легче угадать путь птиц в небесах, чем уловки хитроумных чиновников. «Так же, как нельзя распознать, пьют ли воду плавающие в ней рыбы, нельзя определить, присваивают ли имущество чиновники, приставленные к делам».[1,с.56] Основным средством борьбы с казнокрадством становится слежка. Доносчик получал долю имущества, конфискованного у лица, осужденного за должностное преступление. Коррупция (от лат. Corruptere – растлевать, лат. corruptio – подкуп, порча) – понятие процесса, который заимствован из глубин Римского права и представляет собой злоупотребление должностными лицами, наделённых государственной властью, своими полномочиями с целью удовлетворения различных благ за счёт ущемления интересов самого народа, которому они должны служить, что, в свою очередь, противоречит не только законодательству, но и попирает мораль [1, с. 48].

Эта проблема не обошла стороной и Древний Рим. Остроту эта проблема приобрела в тот период, когда Рим находился на пике сил. То есть, когда Рим снова и снова побеждал каждого противника и завоевывал новые земли. Благодаря этому, влиятельные патриции приумножали свои доходы,

иногда не самыми честными способами. Власть в Древнем Риме на то время, как известно, была сосредоточена в руках знатных семей, а это способствовало проявлению коррупции. Уже в конце 1 века до н.э. богатому человеку легко было купить почти любую должность. Нужно было только знать, кому платить. Еще одной причиной коррупции была огромная пропасть между классами - плебеями и патрициями. Патрициям нужна была помощь плебеев в гонке за власть, поэтому они покупали их поддержку. "Все дороги ведут в Рим" - это изречение знает почти каждый. Оно является правдивым, ведь именно Рим стал первым государством, которое вложило множество сил и в строительство дорог.

Конечно, тут не обошлось без «откатов». Подрядчики отдавали откаты тем, кто был ответственен за строительство путей и ремонт дорог. Огромные деньги тратились на то, чтобы построить объекты, которые оказывались либо не нужными, либо не достраивались вовсе. А ведь в период Первой Пунической войны карфагенские послы гостили у знатных сенаторов Рима и были удивлены, что у каждого из них, в доме были одинаковые серебряные приборы. Оказалось, что чиновники передавали из рук в руки один набор, потому что не имели других. Для сравнения, в III веке до н.э. Марк Ливий Друз, римский политический деятель, имел более пяти тонн разных изделий из серебра и золота. Но там где процветает коррупция, растет и количество людей, отчаянно борющихся с ней. Так как эта проблема всегда стояла на повестке, множество римских политиков строили карьеру на этом. Один из таких политиков – знаменитый Юлий Цезарь. Наверное, именно тогда он понял, что с коррупцией нужно что-то делать, иначе и его сместят такими методами.

Став диктатором, он ввел наказания за взяточничество и кумовство. Позже, его борьбу продолжил император Октавиан Август. Коррупция для государства губительна. Даже сейчас, когда казалось бы наступил период, так называемой "прозрачности", эта проблема имеет место быть. С древнейших времен власть и коррупция были неразделимы. На протяжении всей истории параллельно эволюции государства происходила эволюция коррупции. В самом же Риме существовало более 40 форм взяточничества, а подкуп избирателей и покупка должностей были весьма естественны и широко распространены.

В конце I века до н.э. кумовство и продажа должности рассматривались как обычный «феномен». Система патроната, как следствие правового неравенства плебеев и патрициев, являлась одним из факторов, порождающих бытовую коррупцию. Поскольку плебеи нуждались в покровительстве, то взамен они предоставляли патрициям различную имущественную и политическую помощь. Это было связано с тем, что по рекомендации патроната зачастую можно было занять определённые должности.

Подсобные помещения сената нередко являлись коррупционным местом, так как сенатор не вправе был осуществлять коммерческую деятельность, он прибегал к посредническим услугам, то есть осуществлял сделки через доверенных лиц. Одной из благодатных сфер, где можно было незаконно обогатиться, как и в наше время, являлось строительство дорог.

Государственные ресурсы с размахом делились на постройке путей сообщения. Подрядчики платили существенные откаты должностным лицам, в полномочия которых входило принятие решений о строительстве или ремонте дорог.

Коррупционные явления затрагивали и судебную деятельность. Взятничество было обычным явлением в суде, коррупция явилась массовым явлением, что требовало создание специального органа, так была создана судебная коллегия по делам о вымогательстве и взятках, в которую входили сенаторы [2, с. 140]. Один из наиболее известных антикоррупционных законов, содержащийся в Законах 12 таблиц, предусматривал в виде наказания смертную казнь для продажных судей. К концу I в. до н.э. в Риме сформировался комплекс разнообразных законов, направленных прямо или косвенно препятствовать взяточничеству, незаконному обогащению и злоупотреблению служебным положением должных лиц. Смертная казнь применялась, только если проступок был сопряжен с госизменой. Однако коррупционер мог не только лишиться должности, но и подвергнуться изгнанию. Кроме того, предусматривалось возмещение ущерба, который лихоимец нанес государству или другому лицу своими деяниями.

Существует интересный факт о том, что римляне подкупали даже своих врагов. Римские полководцы подкупали вандалов, гуннов огромными деньгами для того, чтобы избежать нападения на Рим. Таким образом, верхушка германских вождей была коррумпирована продолжительное время на высшем, «межгосударственном» уровне, что не помешало тем варварам, на которых денег не хватило, в итоге одолеть мощнейшее государство древности.

В поздней Римской империи коррупция и злоупотребления властью достигли колоссальных размеров и были, как отмечает А. Альфельди, характерной чертой времени Административный произвол, судя по данным источников, поразил важнейшие сферы функционирования государственной системы – административную, фискальную и судебную. Злоупотребления властью в сфере административных отношений приводили к тому, что на ответственные должности назначались не люди, заслужившие повышения своим трудом на благо империи, а лица, имеющие связи с высокопоставленными провинциальными начальниками. В результате интересы государства оттеснялись на второй план. Такие сотрудники, получив государственную власть, действовали преимущественно в своих собственных интересах, стремясь увеличить влияние и богатства.

Одновременно с коррупцией происходила активизация борьбы с коррупцией. Многие римские политики на данном этапе начинали свою карьеру. Наиболее прославились на этом поприще братья Гракхи. Развернув масштабную борьбу с коррупцией и олигархией, они в итоге оба лишились жизнью.

Борьба Тиберия Гракха с римским Сенатом осуществлялась с целью помешать и искоренить коррупцию, а также распределить справедливо государственные земли. Осуществить такой переворот Тиберию Гракху удалось благодаря всенародному голосованию в 133 г. до н.э. Был принят закон «Семпрония», который запрещал одному лицу иметь более 125 гектаров земли,

а также предусматривал комиссию, которая занималась распределением земель среди римских граждан. Принятие вышеупомянутого закона было обосновано, поскольку он уравнивал граждан в правах на получение земли [3, с. 137]. С юридической стороны требования Гракха и его сторонников по переделу земель были полностью обоснованны – все граждане по римским законам имели равные права на получение своей части государственных земель. Но фактически эта мера была не чем иным, как экспроприацией крупного землевладения в пользу земледельческого пролетариата. Несмотря на то, что часть захваченных государственных земель все-таки удалось перераспределить в пользу массы простых римлян, в дальнейшем, в I в. до н.э., этот вопрос опять стал ключевым. И он сыграл роковую роль в начавшейся в Риме гражданской войне.

Борьбе с коррупционными явлениями способствовали суртупарные законы (*leges sumptuariae*), то есть законы против чрезмерной роскоши. Данные нормы урегулировали перечень предметов роскоши, а также явились предпосылкой налогов на роскошь [4, с. 171]. Так на протяжении нескольких веков разрабатывались и принимались законы, которые регулировали количество драгоценных вещей в доме и вес драгоценностей, допустимый на публике, а также пышность устраиваемых пиров и похорон.

Большую роль в борьбе с рассматриваемым явлением сыграл Закон Цинция. Суть Закона состояла в том, чтобы запретить дарение подарков чиновникам и лицам, которые действовали в интересах всего общества. Данный Закон регулировал адвокатское вознаграждение, которое предусматривалось после оказания услуг, но и здесь были установлены рамки данного вознаграждения, они не должны были превышать 10 тыс. сестерциев [3, с. 585].

Гай Юлий Цезарь разработал более суровое наказание в позднеереспубликанский период за подкуп и подарки должностным лицам. Отрицался приём наместниками в провинциях золотых венков от подвластных городов. Цезарь постоянно выражал яростное отвращение к подобным проявлениям подбострастия. Однако подкуп избирателей в Древнем Риме был настолько общераспространенным, что римские граждане стали рассматривать получаемые ими суммы как законное жалование [4, с. 9].

Выводы. Подводя итог вышесказанному, хочется отметить, что коррупция зародилась ещё с древнейших времён. Конечно, несовершенство законодательства являлось одним из факторов развития коррупции. Актуальность борьбы с этим социально опасным явлением обусловлена рядом обстоятельств. Во-первых, коррупция ведет к серьезным нарушениям прав и свобод граждан. Во-вторых, распространение коррупции серьезно дискредитирует государственный аппарат, подрывает его авторитет. В-третьих, указанное явление быстро распространяется в государственно-властных структурах. В-четвертых, коррупция разлагает экономическую, социальную, политическую и иные сферы жизни государства.

Список использованной литературы:

1. 1. Калашникова Е.Б. Коррупция в бюджетной системе / Е.Б. Калашникова, Л.Я. Горяева [и др.] // Роль науки в развитии общества. – Уфа: НИЦ «Аэтерна», 2015. – С. 48–49.
2. 2. Панокин А.М. Пересмотр судебных решений в Древней Греции и в Древнем Риме // Актуальные проблемы российского права. – 2016. – №10 (71). – С. 138–146.
3. 3. Каллистов Д.П. Древний Рим / Д.П. Каллистов, С.Л. Утченко // Книга для чтения. – 2-е изд., перераб. – М.: Учпедгиз, 1955. – 272 с.
4. 4. Портнягина В.В. Экономика Древнего Рима // Теоретические и практические аспекты развития научной мысли в современном мире: сборник статей Международной научно-практической конференции / отв. ред. А.А. Сукиасян. – 2015. – С. 169–171.
5. Toshkuvatova, R. S., & Markova, G. V. (2020). MODERNIZATION OF EDUCATION DEVELOPMENT OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN. *Theoretical & Applied Science*, (2), 483-485.
6. Тошкуватова, Р. Ш. (2019). Философские аспекты формирования толерантности в семье как важный феномен системы этических ценностей в духовном воспитании молодёжи. In *europaean scientific Conference* (pp. 228-232).
7. TOSHKUVATOVA, R. (2024). SAMARKAND STATE VETERINARY UNIVERSITY OF MEDICINE, ANIMAL HUSBANDRY AND BIOTECHNOLOGY. *News of UzMU journal*, 1(1.3. 1), 211-214.
8. Тошкуватова, Р. Ш. (2023). ИДЕИ ПАТРИОТИЗМА И ГУМАНИЗМА В ПРОИЗВЕДЕНИИ ЧИНГИЗА АЙТМАТОВА “ЛИЦОМ К ЛИЦУ”. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(9), 257-261.
9. SH, T. R. (2023). IN EAST'S PHILOSOPHICAL THINKING, THE FAMILY IS THE BASIS OF ALL HUMAN RELATIONSHIPS. *International Journal of Philosophical Studies and Social Sciences*, 3(2), 59-63.
10. Тошкуватова, Р. Ш. (2019). ФОРМИРОВАНИЕ МОДЕЛИ СОВРЕМЕННОЙ СЕМЬИ С УЧЕТОМ НАЦИОНАЛЬНЫХ ТРАДИЦИЙ УЗБЕКИСТАНА. In *НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ОТКРЫТИЯ И ДОСТИЖЕНИЯ* (pp. 132-134).
11. Нарзиева, Н. Н. (2019). Умумтаълим мактаб ўқувчиларида таянч компетенциялар асосида тадқиқотчилик кўникмаларини шакллантириш: пед. фан...(PhD) дисс.
12. Narzieva, N. N. (2019). Formation of research skills in general education school students based on basic competencies: ped. science...(PhD) diss. *Samarkand: SamDU*.
13. Norkuzieva, N. N., & Solieva, S. G. (2022). Formation of Students' Research Skills in the Process of English Lessons. *Texas Journal of Multidisciplinary Studies*, 8, 141-143.
14. Norkuzieva, N. N., & Solieva, S. G. (2022, March). DEVELOPING RESEARCH SKILLS ON THE BASIS OF COMPETENT APPROACH TO STUDENTS IN AN INTEGRATED LEARNING CONDITION. In *E Conference Zone* (pp. 151-154).

15. Norkuzieva, N. N. (2022). Development Of Research Competences Of Future Veterinary Specialists In The Process Of Lessons. *Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching*, 15, 41-43.
16. Turgunboev, A., & Narzieva, N. N. (2022). Zoroastrianism's source of education-interpretation of veterinary and animal husbandry in" Avesta. *Scientific Journal of Agrobiotechnology and Veterinary Medicine*, ps, 1180-1183.
17. Hasanovna, S. K., & Nargiza, N. (2019). The advantages of teaching grammar through games. *Достижения науки и образования*, (6 (47)), 30-31.
18. Khusenova, N. I., Fayzieva, F. N., Narzieva, N. N., & Rajabova, G. R. (2019). THE CONTENT OF TEACHING LISTENING IN ENGLISH AT ELEMENTARY SCHOOL. In *EUROPEAN RESEARCH: INNOVATION IN SCIENCE, EDUCATION AND TECHNOLOGY* (pp. 45-47).
19. Нарзиева, Н. (2017). ФОРМИРОВАНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ КОМПЕТЕНЦИИ У УЧАЩИХСЯ НА ОСНОВЕ ИНТЕГРАТИВНОГО ПОДХОДА. In *WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS* (pp. 156-158).
20. Narzieva, N. (2017). Development of Education And Research Activity Profile Class Students on The Basis of Integrative And Personal Approach. *www.auris-verlag.de*.
21. Narzieva, N. N. (2024). DEVELOPMENT OF RESEARCH COMPETENCIES IN THE CONDITIONS OF INTEGRATED EDUCATION IN STUDENTS ON THE BASE OF A COMPETENT APPROACH. *CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PEDAGOGICS*, 5(02), 16-21.
22. Narzieva, N. N. (2023). DEVELOPMENT OF RESEARCH COMPETENCES OF VETERINARY SPECIALISTS IN THE MODERNIZATION OF VETERINARY EDUCATION. *International Journal of Engineering Mathematics (Online)*, 5(3).
23. Нарзиева, Н. Н. (2022). СПОРТ ТУРЛАРИ БЎЙИЧА ТРЕНЕР-ЎҚИТУВЧИЛАРНИНГ ИЖТИМОЙ-МАДАНИЙ КОМПЕТЕНТЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ. *AGROBIOTEKNOLOGIYA VA VETERINARIYA TIBBIYOTI ILMIY JURNALI*, 980-983.
24. Тургунбоев, А., & Нарзиева, Н. Н. (2022). ЗАРДЎШТИЙЛИКНИНГ ТАЪЛИМ-ТАРБИЯ МАНБАИ-“АВЕСТО” ДАГИ ВЕТЕРИНАРИЯ ВА ЧОРВАЧИЛИК ТАЛҚИНИ. *AGROBIOTEKNOLOGIYA VA VETERINARIYA TIBBIYOTI ILMIY JURNALI*, 1180-1183.
25. Narzieva, N., Namazova, U., & Ernazarov, T. (2022). FACTORS OF THE DEVELOPMENT OF SOCIO-CULTURAL COMPETENCE OF HISTORY TEACHERS IN THE PROCESS OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT. *THEORETICAL & APPLIED SCIENCE Учредители: Теоретическая и прикладная наука*, (5), 171-173.
26. Рахимов, Б. Х., & Нарзиева, Н. Н. (2016). ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОВРЕМЕННОГО ПОДХОДА К ОБУЧЕНИЮ.

- In *Образование через всю жизнь: непрерывное образование в интересах устойчивого развития* (pp. 356-360).
27. Назарова, Б., Нарзиева, Н., Умаров, Х., Машарипов, К., & Кулахметова, М. (2011). ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ НАУЧНОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ СТУДЕНТОВ. *Педагогические науки*, (1), 147-151.
 28. Нарзиева, Н. Н., & Гаппарович, Ҳ. А. ТАЯНЧ КОМПЕТЕНЦИЯЛАР АСОСИДА ЎҚУВЧИЛАРНИНГ ИЗЛАНИШ, ТАДҚИҚОТ МАДАНИЯТИНИ БОСҚИЧМА-БОСҚИЧ ШАКЛЛАНТИРИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ. *НАМАНГАН ДАВЛАТ УНИВЕРСИТЕТИ-2021*, 1, 528.
 29. Narziyeva, N. N. (2024). VETERINARIYA FANLARINI O 'QITISHDA O 'QITISH METODLARINI MUTAXASSISLIK FANLARIDAN DARS O 'TISHGA MOSLASHTIRISH. *Ustozlar uchun*, 57(2), 3-12.
 30. Kurbanovna, S. D., Norkuziyevna, N. N., & Rajabovna, S. O. (2024). HISTORICAL AND SPIRITUAL HERITAGE, AN IMPORTANT FACTOR OF THE FORMATION OF AESTHETIC CULTURE IN YOUTH. *PEDAGOGS*, 53(2), 45-55.
 31. Kurbanovna, S. D., Norkuziyevna, N. N., & Rajabovna, S. O. (2024). FACTORS INFLUENCING THE FORMATION OF AESTHETIC CULTURE IN YOUTH. *PEDAGOGS*, 53(2), 37-44.
 32. Rajabovna, S. O., Norkuziyevna, N. N., & Kurbanovna, S. D. (2024). SOCIO-ECONOMIC CONDITION OF RURAL YOUTH AND WAYS TO IMPROVE IT. *PEDAGOGS*, 53(2), 56-63.
 33. Norkuziyevna, N. N., Kurbanovna, S. D., & Rajabovna, S. O. (2024). VETERINARIYA TA'LIM MUASSASALARIDA TALABALARNING INTEGRATIV YONDASHUVI HAMDA TADQIQOTCHILIK KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISH. *PEDAGOGS*, 53(2), 78-87.
 34. Rajabovna, S. O., Norkuziyevna, N. N., & Kurbanovna, S. D. (2024). YOSHLARNI TARBIYALASHDA RAQAMLI IQTISODIYOTNI O 'RNI. *PEDAGOGS*, 53(2), 26-36.
 35. Norkuziyevna, N. N., Kurbanovna, S. D., & Rajabovna, S. O. (2024). VETERINAR MUTAXASSISLARINI ILMIY-TADQIQOTCHILIK KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISH. *PEDAGOGS*, 53(2), 64-77.
 36. Bozorova, G. R. (2022). Effective ways to teach the life and creativity of Muhammad Yusuf in school literature education. *Международный журнал языка, образования, перевода*, 3(2).
 37. Bozorova, G. R. (2023). Turfa zakovatlar" nazariyasi asosida o 'quv topshiriqlarini ishlab chiqish. *Veterinariya sohasini rivojlantirishda ijtimoiy-gumanitar fanlarning o 'rni" mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to 'plami*.
 38. Bozorova, G. (2022). Maktab adabiy ta'limida Muhammad Yusuf Hayoti va ijodini o'rgatishning samarali yo'llari. *Til, Ta'lim, Tarjima*.
 39. Bozorova, G. (2021). Milliy ruh-millat ko'zgusi. *Til ta'limining uzviyligini ta'minlashda innovatsion texnologiyalar: muammo va yechimlar respublika ilmiy-amaliy onlayn konferensiya*.

40. Abduvahobovna, K. Z. (2023). NEW TRENDS AND MODERN APPROACHES TO FOREIGN LANGUAGE TEACHING (TEACHING UZBEK LANGUAGE FOR RUSSIAN GROUPS). *American Journal of Interdisciplinary Research and Development*, 16, 160-163.